

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Айбергенова Айнура Рустемовна

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДАПТИРОВАННЫХ ТЕКСТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/IYUL

